

Reporte Semanal do Bitcoin

06/06/2022
Vol. 1, N°. 14/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 14/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

14 Qual é a grandeza do Bitcoin?

Sendo direto e sem entrelinhas, a grande inovação do mundo cripto não é o Bitcoin e sim a Blockchain. Quando o criador de tudo isto, Satoshi Nakamoto, idealizou uma moeda descentralizada com uma única forma de intermediação através da tecnologia. Para isto, o sistema deveria ter autonomia e uma grande dosagem de inovação. Um sistema seguro que permita dar confiança para seus usuários transacionarem valores que antes somente poderiam ser transacionados por instituições financeiras com o olhar intervencionista dos Estados. Sakamoto idealizou um mundo financeiro seguro descentralizado com liberdade onde um morador da Tailândia pudesse enviar recursos financeiros para um outro usuário que morasse no Brasil, por exemplo, sem que ambos tenham que desembolsar exorbitantes quantias de taxas de transferências e de pagamentos de impostos. Mas como seria isso? Afinal, mexer com recursos e realizar transações em dimensões globais requer CONFIANÇA. Precisamente isso é o que propõe a tecnologia Blockchain, um sistema tecnológico construído de forma conjunta, por milhares de pessoas, motivadas por recompensas e pelo ideal da descentralização.

Como funciona a Blockchain?

A blockchain também é conhecida como “o protocolo da confiança” onde são registradas todas as transações de Bitcoin. Qualquer tipo de troca dessa criptomoeda é gravada nessa cadeia de blocos e disponibilizada para qualquer pessoa ver ou conferir uma determinada transação. Quem se encarrega de fazer esse registro são os mineradores, que são parte preponderante deste sistema e estão espalhados no mundo todo. Esses mineradores têm diversos tipos de tamanho. Podem ser pessoas ou empresas que possuem computadores, ligados 24 por dia x 30 dias por mês x 365 dias por ano, à internet e à rede elétrica, tentando resolver problemas matemáticos que serão os próprios registros na cadeia de blocos. Tecnicamente, um bloco é a parte concreta da blockchain onde são registrados algumas ou todas as transações mais recentes e uma vez concluído é guardado na blockchain como base de dados permanente. Toda vez que um bloco é concluído um novo é gerado. Existe um número incontável de blocos na blockchain que são ligados uns aos outros - como uma cadeia - onde cada bloco contém uma referência para o bloco anterior.

A blockchain é inviolável e segura, por isso a grandeza e o valor do Bitcoin e das criptomoedas recai nessa inovação. O dia que a blockchain falhar, falha todo o sistema.

Uma inovação é qualquer produto, serviço ou método que resolva problemas e que seja capaz de gerar dinheiro novo para quem pratica a inovação.

Pensar que a grandeza do mundo cripto esteja, unicamente, no Bitcoin é só olhar a ponta do iceberg e deixar de olhar toda a estrutura que sustenta esse sistema.

Pense em qualquer coisa que precise ser registrada, certificados, títulos de propriedade, transações, contratos, operações financeiras, ingressos de cinema, obras de arte etc. Agora pense se tudo isto pode ser registrado tendo uma tecnologia descentralizada.

Está aí a grandeza da blockchain.

Arte digital da Semana

Será que o Bitcoin é reserva de valor?
A arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O preço se mantém acima do suporte semanal;
- A seta amarela indica o suporte duplo na mima 144 (MIMA média utilizada pelo PHICUBE), com a considerável movimentação positiva do preço do ativo e abertura na região de suporte do novo *candle* semanal, temos mais uma vez a confirmação de ótimo suporte.
- Gráfico sem grandes alterações das semanas anteriores, estamos desde 10/05/2022 consolidados.
- A linha vermelha é uma LT (linha de tendência) e será uma resistência ao preço quando chegarmos até ela.

Gráfico diário

– Desde 09/05/2022 estamos com as linhas vermelhas indicadas pelas setas cinza indicando uma área de suporte e resistência, e a consolidação aparece neste espaço.

- O suporte vermelho com a seta amarela agora na posição \$25.989 (Suporte de 1292 períodos).

- A seta vermelha apontada para baixo mostra uma LT (Linha de tendência) que vem somar à resistência, e precisa ser ultrapassada para o preço ter a chance de voltar a tendência.

- Nesta semana podemos observar que completamos um novo retângulo de consolidação, com topos e fundos um pouco maiores que nas últimas semanas.

Gráfico 2 horas

- Novo Quadrilátero mostra a nova área de consolidação, mas realizando topos mais altos e se mantendo em fundos também mais altos.
- O rompimento dos topos anteriores trouxe novo cenário ao ativo.
- No gráfico de duas horas já podemos observar que estamos com alinhamento ordenado entre as mimas 144, 72, 34 e 17.
- As linhas cinzas pontilhadas podem ser a representação do cenário desta semana, pois a ordenação da Mimas traz suportes melhores que na semana anterior.

OBS: Evitar operações em momentos de consolidação é uma boa forma de salvaguardar o patrimônio.

Exemplo de Gráfico Diário- abertura das médias.

- Neste gráfico podemos observar a abertura do leque das médias.
- Vejam no cenário atual as médias 610 e 305 ficando próximas, este fenômeno acontece quando temos longos períodos de baixa do preço do ativo.
- Depois que estiver consolidado por algum tempo a tendência das médias é de se juntarem e após isto temos o fenômeno acima ilustrado, o preço toma uma direção e podemos observar o leque.

Estamos aguardando isto se repetir em BTCUSD futuramente.

CURSO

COMO ALCANÇAR
A INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA
ATRAVÉS DOS FIIS
E DO FIAGRO

com Giancarlo Mina

11/06/2022

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL